

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Бахром Эргашев

Узбекистан.

SWISS INTERNATIONAL INSTITUTE LAUSANNE

MASTER OF ARTS INTERNATIONAL RELATIONS

Холодная война - термин, обозначающий состояние военно-политической конфронтации государств и групп государств, при которой ведется гонка вооружений, применяются экономические меры давления (эмбарго, блокада экономическая и т. п.), осуществляется организация военно-стратегических плацдармов и баз.

Вряд ли можно назвать этот период всего лишь одним из многочисленных эпизодов XX-го века, так как он в огромной степени затронул социальные, экономические и психологические аспекты жизни многих народов в то время.

Во время Холодной войны сформировался биполярный мир с США, чьи потери во Второй Мировой Войне были минимальными из-за отдалённого от центра военных действий географического положения, с одной стороны и Советской Россией, которая ценой невероятных усилий сумела восстановить своё прежнее могущество и обеспечить рост во всех сферах, с другой.

Естественно, что в годы Холодной войны международная безопасность определялась двумя ведущими сверхдержавами — США и СССР — и, следовательно, на несколько последующих десятилетий характер международных отношений стал зависеть от решений, принимаемых в Вашингтоне и Москве, что, конечно же, не могло не вызвать недовольства со стороны «традиционных» центров силы Европы — Франции и Великобритании,

что ещё больше усиливало элементы конфронтационности в биполярной структуре мира.

Отправной точкой начала холодной войны принято считать легендарную речь Уинстона Черчилля, которая была произнесена в Вестминстерском колледже американского города Фултон. В своей речи Уинстон Черчилль откровенно осуждает политику коммунистических государств, открыто говорит о «железном занавесе», опустившемся на Европу, «сфере советского влияния», «давления».

Черчилль говорил о возможной политике обеспечения и поддержания безопасности в мире, обращая внимания общественности на своё нежелание делиться с организацией, «пока ещё переживающей период младенчества», имея в виду Организацию Объединённых Наций, секретами о производстве и способах применения атомной бомбы, считая сею информацию совместным достоянием Канады, США и Великобритании: «Было бы настоящим безумием и преступной неосмотрительностью сделать эту информацию доступной для всеобщего пользования. ... Если мы приложим максимум усилий, то сумеем сохранить достаточное преимущество в этой области и тем самым предотвратить опасность применения кем бы то ни было и когда бы то ни было этого смертоносного оружия».

Можно условно разделить Холодную войну на 3 этапа.

В первом её этапе [1946-62 гг.] наблюдалась крайняя острота противостояния двух центров биполярного мира.

В марте 1946 года была произнесена вышеупомянутая речь У. Черчилля в Фултоне с призывом защитить всеми возможными средствами западный мир от «распространения влияния СССР». В феврале 1947 года была принята «Доктрина Трумэна», которая перечисляла меры по «спасению Европы от советской экспансии» (включая создание сети военных баз вблизи советских границ). Главными доктринами на то время были доктрины «сдерживания» и «отбрасывания» коммунизма; данный период также ознаменовался созданием

Советским Союзом (при опоре на местные компартии и советские военные базы) просоветского блока восточноевропейских стран, воспроизведение в этих странах советской модели развития. По ту сторону «железного занавеса» же господствовал сталинский диктат во внутренней и внешней политике стран социалистического лагеря, проводилась политика чисток, репрессий, расстрелов.

В этот период произошли также такие события, как создание НАТО, Совета Экономической Взаимопомощи и Организации Варшавского Договора. Шло яркое противостояние двух военно-политических блоков и наращивание вооружений, в том числе ракетно-ядерных.

Данный период был ознаменован конфликтами и войнами в Юго-Восточной Азии (Корея, Вьетнам), на Ближнем Востоке, в которых прямо или косвенно участвовали США и СССР. В 1962 мир стоял на пороге новой мировой войны во время Карибского кризиса 1962 г.

Карибский кризис стал высшей точкой военно-стратегической нестабильности в международных отношениях второй половины XX века. Он обозначил рубеж окончания политики «балансирования на грани войны». Наступила эра «конфронтации по правилам», где международные противоречия вылились в жёсткое, но мирное политическое, экономическое и военно-технологическое соперничество.

Взаимно гарантированное уничтожение сделало бы бессмысленным первый ядерный удар; международная стабильность стала основываться на взаимном страхе перед угрозой применения ядерного оружия.

В эти же годы шли переговоры о сокращении обычных вооружений. Появилась и новая проблема, связанная с освоением космического пространства, которое, по мнению большинства стран, не должно было стать ареной гонки вооружения.

Борьба с распространением ядерного оружием начала принимать новые формы: в виде объявления отдельных регионов мира безъядерными: Район Антарктики по Договору 1959 года; позже статус безъядерной зоны получила

Латинская Америка по Договору Тлателолко 1967 года; далее - Южная часть Тихого океана Договором Раротонга 1985 года (позже статусом безъядерных зон были наделены Юго-Восточная Азия (Бангкокский договор 1995 года); Африка (Договор Пелиндаба 1996 года); Средняя Азия (Семипалатинский договор 2007 года).

Второй период холодной войны [1962—1979] известен как период разрядки международной напряженности. Заключались договоры между ФРГ и СССР, Польшей, ГДР, Чехословакией. Было также заключено соглашение по Западному Берлину, подписаны первые советско-американские договоры об ограничении вооружений (ПРО и ОСВ). В 1975 году прошло Совещание г. в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе, где предпринимались попытки обеспечить мирное сосуществование двух систем и обсудить его сложности и противоречия. Был достигнут военно-политический паритет между СССР и США.

В конце 60-х гг. международные отношения в Европе также характеризовались поисками путей к ослаблению обстановки международной напряженности. Политика силы в условиях военно-стратегического паритета оказалась бесперспективной. В правительствах западных стран стала пробивать себе дорогу идея переговоров, обозначился поиск путей к безопасности через сотрудничество и обеспечение доверия в Европе. Инициатива созыва совещания европейских государств для обсуждения мер по обеспечению коллективную безопасность в Европе, принадлежала СССР и другим странам социалистического блока. В марте 1969 г. страны Организации Варшавского Договора обратились ко всем странам Европы с призывом приступить к практической подготовке общеевропейского совещания.

В Хельсинки были зафиксированы принципы взаимоотношений между государствами: уважение прав, принципа суверенности государств, неприменение силы или угрозы силой, нерушимость границ, территориальная целостность государств, мирное урегулирование споров, невмешательство во

внутренние дела, уважение прав человека и основных свобод, сотрудничество между государствами, добросовестное выполнение обязательств по международному праву.

СБСЕ сыграло важную роль в создании и установлении новых норм для международного сообщества. Однако еще более важен тот факт, что СБСЕ положило начало процессу создания системы институтов и процедур, призванных упрочить приверженность этим нормам. Заключительный акт СБСЕ не имел обязательной юридической силы для подписавших его государств, однако стал неформальным пактом о ненападении в Европе, который определил принципы взаимодействия на международной арене и расширил пути для экономического сотрудничества.

Третий период холодной войны [конец 70-х — середина 80-х гг.(1979-1985) известен как конец разрядки, ознаменован новым обострением международного противостояния двух систем. Мы наблюдаем заметное ухудшение советско-американских отношений, новый виток гонки вооружений. В этот период представлена американская программа СОИ. Заметен также рост вмешательства США в политику стран Ближнего Востока и Латинской Америки. С советской же стороны был введён советских войск в Афганистана и представлена «доктрина Брежнева» — ограничение суверенитета стран социалистического лагеря, что вызвало усиление трений внутри него. Этот период ознаменован началом кризиса мировой социалистической системы, но тем не менее два центра биполярного мира предпринимают попытки продолжения политики холодной войны.

В международных отношениях снова стала возрастать роль силы. США и страны НАТО, в особенности, не опасаясь противодействия Советского Союза, стали шире использовать силу для отстаивания своих интересов в региональных и локальных конфликтов, делая это под лозунгами защиты демократии и защиты прав человека. В международных отношениях стало занимать большое место «миротворчество», под которым понималось применение странами

международного сообщества многообразных, в том числе и силовых мер для прекращения кровопролития в отдельных конфликтах. Среди этих мер особое внимание стало уделяться такому инструменту, как «гуманитарная интервенция», т. е. вооружённое вмешательство в конфликт третьих стран, как правило, многостороннее, предпринимаемое коалициями государств из гуманитарных побуждений.

Последний период холодной войны [1985—1991] — распад биполярной системы.

В 1985 году в СССР приходит к власти М. Горбачёв и провозглашает «новое политическое мышление» в СССР; в обиход советских граждан вводятся слова «гласность» и «перестройка». В 1989 был проведён вывод советских войск из Афганистана. Подписание в Париже «Хартии для новой Европы» в 1990 году провозглашала окончание полувековой эры противостояния двух держав.

В 1989-1990 гг. в СССР была признана нерентабельность СЭВ, был начат переход на рыночные цены в торговле с восточноевропейскими странами, однако коммунистические режимы стран Восточной Европы не хотели следовать примеру реформ в СССР. Москва отказалась поддерживать восточноевропейских коммунистов в вопросах внутренней политики их стран. Коммунистические режимы в Восточной Европе стали разрушаться.

Данный период характеризовался большим количеством попыток прийти к компромиссу по вопросу о сокращении ядерных вооружений. После того, как М. Горбачёву удалось в 1987 г. углубить внутренние реформы, он добился прорыва и на международной арене. Согласно Варшавскому договору по РСМД, в течение трёх лет стороны должны были уничтожить все ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км. В 1990 г. страны НАТО и ОВД подписали договор об ограничении обычных вооружённых сил в Европе, согласно которому происходило сокращение и регламентация размещения воинских контингентов и военной техники на континенте, исходя из принципа географических районов. Наибольшие сокращения коснулись Центральной

зоны, где ОВД и НАТО непосредственно соприкасались (Бенилюкс, Германия, Венгрия, Чехословакия и Польша). После саморазрушения СССР, Россия из-за устаревших положений ДОВСЕ, принятых в условиях существования единого СССР, оказалась в крайне невыгодных оборонительных условиях, из-за чего понадобилась модификация договора. В 1991 г. непосредственно перед ГКЧП США и СССР подписали договор о новом сокращении ядерных вооружений (СНВ-1), на этот раз стратегического характера, согласно которому СССР имел право на 6,5 тыс. боеголовок, а США на 8,5 тыс. Реализация договора была затруднена из-за саморазрушения Союза.

Горбачев признал неизбежность распада социалистического лагеря, более того многие западные лидеры видели реальные шаги советских лидеров в направлении улучшения отношений с Западом. Решение о выводе войск из Афганистана, официально позитивная реакция на падение Берлинской стены и смену коммунистических режимов в странах Восточной Европы, визит Горбачева в Рим и историческая встреча с Папой Римским в 1989 г. свидетельствовали о реальной трансформации советского внешнеполитического курса. Лидер СССР вынужден был признать, что ситуация в стране требовала изменения внешнеполитического курса. Ресурсы и возможности страны реализовывать прежнюю политику на международной арене были ограниченными. Официальной датой распада СССР принято считать 26 декабря 1991 года.

С саморазрушением СССР перестала существовать структура биполярной системы, хотя ее последствия и сформированная ею среда продолжали ощущаться в международных отношениях еще несколько лет. Ликвидация мировой системы коммунизма привела к унификации правил международного взаимодействия, мир стал превращаться в «глобальное общество».

Противостояние двух соперников в "холодной войне" завершилось неожиданным для большинства аналитиков распадом Советского Союза и укреплением позиций США. Возможности «победившего» блока западных стран

для реализации собственных интересов в мире резко возросли. Однако окончание "холодной войны" вряд ли корректно оценивать в терминах победы и поражения, как бы того не хотелось многим. Скорее, следует сказать, что завершился очередной этап в развитии международных отношений. 90-е годы открыли перед бывшими противниками новые возможности реализации своих исторических амбиций.

Список литературы:

- 1) Мегаэнциклопедия кирилла и Мефодия: Холодная война
<http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=684838>
- 2) Черчилль У.: Мускулы Мира. - М. Эксмо, 2009. - С. 469-470
3. Liberum Arbitrium: <http://www.obraforum.ru/lib/book3/chapter6.htm>
4. СБСЕ. Заключительный акт: http://www.osce.org/documents/mcs/1975/08/4044_ru.pdf
5. Liberum Arbitrium: <http://www.obraforum.ru/lib/book3/section4.htm>